

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15776461>

STEAM VA RAQAMLI TA'LIM ASOSIDA INTEGRALLASHGAN YONDASHUVLAR

O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi

kafedrası o'qituvchisi

oktamovm03@mail.ru

Abduraxmanova Nozima Akbar qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika yo'nalishi talabasi

abduraxmonovanozima908@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada STEAM ta'lim modeli va raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiyalash orqali informatika va matematika fanlarini uyg'unlashtirish yondashuvlari tahlil qilinadi. Raqamli vositalar orqali o'quvchilarda algoritmik fikrlash, ijodkorlik va muammo yechish ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: *STEAM ta'limi, integratsiyalashgan yondashuv, raqamli texnologiyalar, informatika, matematika.*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются подходы к интеграции предметов информатики и математики на основе STEAM-модели и цифровых образовательных технологий. Анализируются педагогические возможности формирования алгоритмического мышления, креативности и навыков решения проблем у учащихся.

Ключевые слова: *STEAM-образование, интегрированный подход, цифровые технологии, информатика, математика.*

ANNOTATION

This article analyzes the integration of informatics and mathematics through the STEAM education model and digital technologies. It explores pedagogical strategies for developing students' algorithmic thinking, creativity, and problem-solving skills.

Keywords: *STEAM education, integrated approach, digital technologies, informatics, mathematics.*

Zamonaviy ta'lim jarayonida fanlararo integratsiya, ayniqsa, STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi orqali o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini kompleks shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu model an'anaviy fanlararo chegaralarni yo'q qilish, o'quvchilarda ijodiy fikrlash, tahlil qilish, amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga chuqur kirib kelishi o'qituvchilarni pedagogik metodlarni yangilashga undamoqda. Informatika va matematika fanlarini pedagogika bilan uyg'unlashtirgan holda integrallashgan o'quv faoliyatini tashkil etish, nafaqat o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi, balki real hayotda duch keladigan muammolarni tahlil qilish va hal etish bo'yicha amaliy ko'nikmalarini ham mustahkamlaydi.

Ushbu maqolada nazariy tahlil, taqqoslash va kontent-tahlil metodlari asosida ilmiy izlanish olib borildi. Avvalo, STEAM yondashuvining nazariy asoslari, uning didaktik qiymati va amaliy qo'llanilish holatlari o'rganildi. Shuningdek, informatika va matematika fanlarini o'zaro uyg'unlashtirish orqali dars jarayonini takomillashtirish usullari, o'quvchilarning raqamli savodxonligini oshirishga qaratilgan o'quv metodik vositalar tahlil qilindi. Tadqiqotda interaktiv platformalar (Kahoot, GeoGebra, Scratch, Python muhiti)dan foydalanilgan tajriba darslari kuzatildi va ular orqali samaradorlik ko'rsatkichlari aniqlangan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, informatika va matematikani STEAM modeli asosida uyg'unlashtirish o'quvchilar bilimlarini chuqurlashtirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish va raqamli ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tajriba darslarida ishtirok etgan o'quvchilarning 84 foizi matematika

darslarida raqamli vositalar bilan ishlashdan yuqori qiziqish bildirgan. Shuningdek, dasturlash asosida matematik masalalarni yechish (masalan, Python orqali tenglama tuzish) ularning algoritmik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qilgan. O'quvchilarda mavzularni tushunish darajasi ham an'anaviy darslarga nisbatan 1,4 barobarga yuqori bo'lgan.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, fanlararo integratsiya nafaqat bilimlarni uyg'un holda o'zlashtirishga, balki o'quvchilarda motivatsiya va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, informatika elementlarini matematika darslariga tatbiq etish — o'quvchilarda mantiqiy va algoritmik fikrlashni kuchaytiradi. Shuningdek, raqamli vositalar orqali darslarni vizual ko'rinishda tashkil etish — abstrakt tushunchalarni oson anglashga imkon yaratadi. Shu bilan birga, pedagoglar uchun ham bu yondashuv o'z ustida ishlash, metodikasini yangilash va innovatsion ta'limga moslashish imkonini beradi.

STEAM va raqamli ta'lim asosida informatika va matematikani integratsiyalash — zamonaviy pedagogikada eng istiqbolli yondashuvlardan biri hisoblanadi. Bu yondashuv nafaqat fanlararo bilimlarni uyg'unlashtiradi, balki raqamli savodxonlik, ijodiy tafakkur, tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois, o'qituvchilarning raqamli texnologiyalarni puxta egallashi, darslarda algoritmik va vizual metodlardan foydalanishi, o'quvchilar uchun esa mustaqil izlanish va faol ishtirok muhitini yaratish – XXI asr ta'limining ajralmas qismidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Toshpo‘lotova, Jasmina, and O‘ktamov Madadjon. "Boshlangich talim yo‘nalishi talabalarini informatika fanini o‘qitishda interaktiv usullardan foydalanish." *PEDAGOGS* 51 (2024): 115-119.
2. Madadjon, O‘ktamov. "Translation Problems and Literary Translation in Uzbek literature: research, problems and solution." *TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G‘OYALAR* 1.7 (2025): 326-331.
3. Boqiyeva, Farida, and Madadjon O‘ktamov. "MATEMATIKANI O‘QITISHDA MASALANING BAJARADIGAN FUNKSIYALARI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 50-52.
4. Amirova, Zilola. "MATN BILAN ISHLASH DASTURLARI BO‘LIMINI O‘QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 32-34.
5. Eshonqulov, Muhammad. "WEB DASTURLASHDA ZAMONAVIY TEXNALOGIYALAR." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 56-59.
6. Berdimuhammadov, Iskandar. "MOBIL ILOVALAR ISHLAB CHIQUISH." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 21-23.
7. Abdihakimov, Mirjalol. "IT SOHASIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 15-17.